

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

GARRY F. ALMAZAN, MAEd

Instructor-III

President Ramon Magsaysay State University

Iba, Zambales, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.17616073

PARA SA...

Isang araw,
Sa hilagang purong katubigan
May isang nagsumikap
Kapos ma'y patuloy na nagpalakas
Hinadlanga'y patuloy na nangarap

Sa una'y magulang ang katuwang
Hanggang sa nadagdagan ng kaibigan
Hindi bumitaw kahit puno ng kapintasan
Sa araw na ito'y bibigyan ng gantimpala
Ng Haring kanyang sinamba

Hindi pilak
Maaaring masunog isama ng ulap
Ngunit regalong espesyal
Para sa mga sundalong matapang
At hindi sumuko sa digmaan

Isang araw,
Sa hilagang puro karagatan
May isang nagsumikap
Ngayo'y aani ng kanyang bukas
Kipkip ang biyaya galing sa itaas